

EXERCITO, ERGO SUM

Educația STEM: o nouă abordare a geografiei în contextul învățământului liceal

Alexandra PĂTRAȘCU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Rezumat: Articolul pune în discuție realizarea educației STEM la orele de geografie (nivelul liceal) prin intermediul proiectului de învățare. În acest sens, sunt prezentate activități de învățare care pot fi organizate cu grupuri de elevi, pornind atât de la cerințele de bază ale actualelor programe școlare din România, cât și de la prioritățile vieții de zi cu zi, activități care pot fi desfășurate fie în

clasă, fie direct în teren, în funcție de anumite cerințe și criterii. Acțiunile întreprinse au scopul de a oglindi imaginea amplă a problemei identificate în localitatea de domiciliu, precum și combinarea, consolidarea cunoștințelor declarative, conceptuale și procedurale ale elevilor.

Cuvinte-cheie: educație, educație STEM, activități practice, transdisciplinaritate, disciplina Geografie.

Abstract: The article pays attention to the implementation of STEM education in Geography classes (lyceum level) through a STEM learning project. We present learning activities that may be carried out with groups of students, taking into account both the basic requirements of the current school programs from Romania and those of everyday life. Such activities may be carried out either in the classroom or directly in terrain, depending on certain requirements and criteria. The actions undertaken are aimed at reflecting the broad picture of the problem, as identified in the locality of residence, as well as combining and consolidating the students' declarative, conceptual, and procedural knowledge.

Keywords: education, STEM education, practical activities, transdisciplinarity, Geography.

Conceptul de educație STEM, prin spațiul său de raportare la științe precum fizica, chimia, biologia, geografia, tehnologia, ingineria și matematica, urmărește și precizează integrarea cunoștințelor specifice acestor discipline școlare, generând o învățare prin aplicare, experiment și logică în mod transdisciplinar. Educația STEM este explicată ca un proces etapizat de predare și/sau învățare în domeniile STEM [7]. În viziunea lui S. Cristea, urmărește “combinarea eficientă între știință și tehnologie, între excelența care trebuie cultivată la nivelul științei și responsabilitatea socială a științei, aplicată în toate domeniile vieții sociale, la nivel de tehnologie și de inginerie” [3, p. 55], iar V. Bocancea abordează educația STEM ca pe un „concept educațional ce se bazează pe ideea de educare a elevilor în patru/cinci domenii: științe, tehnologii, inginerie și matematică/ artă, folosind o abordare multi-, inter-, transdisciplinară și aplicată” [4, p. 39].

Unii autori din domeniu [1] consideră că educația STEM vizează doar științele și matematica, însă alții [2] susțin că aceasta cuprinde o varietate de activități, axate pe numeroase strategii de predare bazate pe investigare și proiecte, față de strategiile tradiționale, axate îndeosebi pe prelegeri. Ntemngwa & Oliver [7] înțeleg educația STEM ca pe o abordare interdisciplinară care încearcă să îmbine două sau mai multe subiecte STEM într-un singur proiect, însă Sanders [8, p. 21] explică conceptul drept o integrare care „explorează predarea și învățarea între/printre două sau mai multe discipline STEM și/sau între o materie STEM și una sau mai multe alte materii școlare”. O altă definiție este aceea conform căreia conceptul apare ca o nouă învățare pentru creșterea nivelului de înțelegere de către elev a unei lecții sau a unui curs prin integrarea a două sau mai multe domenii STEM [9]. În acest sens, obiectivul esențial al educației STEM este de a dobândi mai multe abilități – precum cea de rezolvare a problemelor – prin creșterea motivației, prin învățarea bazată pe proiecte

într-o educație cu mult mai centrată pe elev [6].

În învățământul liceal profesorii de geografie urmăresc înțelegerea de către elevi a fenomenelor și proceselor naturale, a întregului conținut al geografiei, iar în ultimul timp se încearcă formarea de competențe specifice, de abilități practice prin acțiuni practice și abordare STEM, pentru a răspunde autentic provocărilor din viața reală. În această lumină pot fi realizate diverse activități, variind de la științe până la matematică, având ca traseu metodologic învățarea bazată pe probleme prin elaborarea de proiecte.

Astfel, prin intermediul activităților practice proiectate pe baza educației STEM și desfășurate fie în clasă, fie în mediul local, profesorii ajută la consolidarea și aprofundarea cunoștințelor științifice geografice transmise, legându-le de problemele reale din viața cotidiană, și contribuie, printr-o abordare logică, la formarea priceperilor și deprinderilor, a competențelor specifice geografiei. Într-un astfel de context de învățare se creează un transfer de cunoștințe și informații din mai multe domenii de studiu, elevii liceeni fiind implicați și motivați profund, prin participarea activă și directă, în înțelegerea fenomenelor și proceselor geografice din mediul local.

În continuare, în funcție de programa școlară a geografiei fizice generale, clasa a IX-a, și pe baza cunoștințelor transdisciplinare, dar și a conexiunii dintre disciplinele STEM, au fost identificate câteva probleme cu care se confruntă în prezent localitatea Pitești, România. Le propunem elevilor pentru soluționare: degradarea tuturor componentelor mediului natural prin creșterea poluării, generată îndeosebi de traficul rutier; ploi acide; creșterea gradului de stres, la nivel individual, în urma pericolelor înregistrate în domeniul medical și militar (transmise prin circulația aerului) etc. Dintre aceste probleme ne oprim la cea cu referire la poluarea generată de traficul rutier și elaborăm un proiect la această temă.

De asemenea, știm că pentru "efectuarea activităților STEM sunt utilizate metode diferite, iar una dintre acestea este învățarea bazată pe proiecte, respectiv Pbl – Project based learning" [4, p. 39], care include diverse activități practice integrate de tip STEM, activități în cadrul cărora, prin trasarea de sarcini concrete și prin utilizarea, în funcție de nevoi, a dispozitivelor electronice uzuale, se formează abilități, aptitudini și deprinderi practice necesare elevului în viața de zi cu zi.

În vederea elaborării proiectului STEM, trebuie parcurse următoarele etape:

Etapa I. Identificarea problemei:

- *Problemă:* În urma traficului rutier din localitatea Pitești a crescut gradul de poluare a aerului.

Etapa II. Proiectarea/Planificarea:

- *Titlu proiectului STEM:* Poluare minimă a aerului, sănătate maximă a trupului!
- *Tipul proiectului:* Practic-aplicativ
- *Tipul activităților:* Integrate în bază de proiect STEM

- *Scopul proiectului STEM:* Elaborarea de produse STEM în vederea confirmării importanței cunoașterii conținutului geografic, recunoașterii statutului și aplicabilității geografiei, dar și a celorlalte discipline înrudite, în păstrarea unui aer sănătos pentru viață.
- *Obiectivele proiectului:* La sfârșitul proiectului STEM, elevul va fi capabil: să investigheze și selecteze informația despre aer ca element indispensabil vieții; să aprofundeze și consolideze cunoștințele despre importanța cunoașterii surselor de poluare și a metodelor de purificare a aerului; să conștientizeze consecințele creșterii gradului de poluare a aerului; să folosească cunoștințele dobândite despre aer în contexte diferite; să creeze, având ca fundament cunoștințele dobândite, produse ingenioase prin care va demonstra necesitatea păstrării unui mediu de viață și a unui aer sănătos.
- *Argumentul proiectului* Poluare minimă – sănătate maximă! este legat de calitatea: aerului din localitatea de domiciliu, afectată de poluarea generată de traficul rutier, și urmărește formarea și dezvoltarea abilităților practice ale elevilor prin: legarea teoriei de practică, prelucrând și utilizând cunoștințele teoretice dobândite în contexte practice diverse, justificând ceea ce știu și cum știu să facă elevii; abordare critică în rezolvarea de probleme reale pe baza cunoștințelor acumulate; formarea responsabilității privind păstrarea calității aerului.
- *Produsele proiectului:* detector pentru indicarea nivelului de poluare (montaj experimental), suport video, poster, pliante tematice, machetă, sondaj de trafic.
- *Resurse umane:* cadrul didactic, elevi.
- *Resurse materiale:* Computer, internet, imprimantă, manual, coli, Flip Chart, carioci, aplicația *Air Matters* sau o altă aplicație de pe propriul telefon, videoproiector, componentele detectorului nivelului de poluare a aerului.
- *Resurse informaționale și metodologice:* prezentări PPT, instrumente online (Google, YouTube).
- *Țimp necesar:* O lună.

Etapa III. Procesul/Scurtă descriere a proiectului:

- *Proiect didactic al unității de învățare "Atmosfera terestră"*
- *Clasa:* a IX-a.
- *Grupa de vârstă:* 14-15 ani.
- *Localizare:* Aer liber, sala de clasă, cabinetul de geografie.
- *Cuvinte-cheie:* Aer, poluare, efect de seră, încălzire globală.
- *Forme de realizare a proiectului:* în grup; frontal, individual.
- *Propunător:* Pătrașcu Alexandra, profesoară de geografie, grad didactic I.

- *Disciplina de bază:* Geografie.
- Discipline înrudite în cadrul proiectului: fizică, chimie, biologie, istorie, tehnologie, inginerie și matematică (conform Tabelului nr. 1).
- *Sarcina de proiect* adresată elevilor, prin care se demonstrează necesitatea păstrării calității aerului pentru o viață sănătoasă atât în interiorul unei săli de clasă, cât și în exteriorul acesteia.
- *Planificarea activităților și repartizarea sarcinilor:* Profesorul grupează elevii în șase echipe, stabilește activitățile (conform tabelului de mai jos) pe care elevii le vor desfășura în cel mult o lună și prezintă procedura de lucru a activităților pentru fiecare echipă.

Tabelul 1. *Procedură de lucru*

Disciplina	Echipe	Aspecte vizate în proiectul de cercetare	Sarcini	Activitate practică și realizarea produsului
Fizică	Echipe Știința aerului	Procesele, teoriile, legile fizice (care pot fi utilizate și de către echipa tehnicienilor prin experimentare) și crearea unui detector pentru indicarea gradului de poluare pe o suprafață relativ redusă (o sală de clasă, intersecție)	Cu ajutorul internetului, sunt culese informații despre modul de realizare a unui detector pentru indicarea nivelului poluării aerului afectat de traficului rutier.	Este descris un produs care poate fi realizat în cadrul proiectului. Baza experimentală este o placă de circuit imprimat (PCB) echipată cu un senzor VOC (SGP30), un senzor NDIR-CO2 (SCD3) și un senzor PM. Sensorii sunt controlați și citiți printr-o interfață I2C cu un microcontroler ESP8266 NodeMCU v3. Programarea se face folosind ide-ul <i>Arduino</i> cu bibliotecii disponibile gratuit de la <i>Adafruit</i> . Un cablu micro-USB este utilizat pentru a transfera datele pe un PC cu software de măsurare și interfață grafică.
Chimie	Echipe Chimia aerului	Compoziția chimică a aerului și analiza calității aerului din sala de clasă și din localitatea de domiciliu	Studierea literaturii de specialitate. Analiza gazelor predominante din atmosfera încărcată cu emisiile generate de transportul rutier: <i>dioxid de azot (NO2)</i> : gaz cu miros înțepător, eliberat prin ardere; este un indicator de trafic rutier; <i>ozonul (O3)</i> : a luat naștere în urma reacțiilor chimice dintre COV (compușii organici volatili) și NOx (oxizii de azot) în prezența soarelui, transformându-se într-un element principal al smogului; <i>monoxidul de carbon (CO)</i> : gaz otrăvitor, fără miros și culoare; <i>dioxidul de sulf (SO2)</i> ; <i>particulele PM2.5</i> : sunt particule fine, cu diametrul cuprins între 0,1 și 2,5 micrometri. Realizarea unui suport video.	Se realizează un suport video, folosind computerul, internetul, telefonul mobil.
Biologie	Echipe Sănătatea mea	Rolul esențial al aerului pentru menținerea sănătății	Studierea literaturii de specialitate. Bolile provocate de emisiile transportului rutier: <i>dioxid de azot (NO2)</i> : afectează plămâni; <i>ozonul (O3)</i> : în prezența soarelui este componenta principală a smogului și este un iritant major pentru plămâni. Expunerea pe termen lung poate declanșa astmul și poate duce la leziuni structurale grave și permanente ale plămânilor; <i>monoxidul de carbon (CO)</i> : provoacă, pe o perioadă scurtă de timp, confuzie, oboseală și amețeli; <i>dioxidul de sulf (SO2)</i> : inhalat, provoacă dureri în piept, dificultăți de respirație și boli respiratorii acute (atunci când este inhalat o perioadă lungă de timp); <i>particulele fine (PM2.5)</i> : atunci când ajung în plămâni, duc la boli respiratorii (astm bronșic, emfizem), iar cele foarte fine trec din plămâni în sânge, declanșând accidente cardiovasculare (la persoanele predispuse), probleme de concentrare, boli precum Parkinson și Alzheimer. Realizarea unui poster cu tematica <i>Care sunt efectele asupra sănătății umane</i> .	Se realizează un poster, folosind computerul, internetul și imprimanta. Model de poster (Sursă: https://green-report.ro/efectele-poluarii-sanatate)

Istorie	Echipa <i>Istoria aerului</i>	Historicul evoluției compoziției aerului pe Terra, de la formarea ei ca planetă și până în prezent.	Studierea literaturii de specialitate și analiza evoluției aerului de-a lungul erelor geologice, îndeosebi în cuaternar. Raportul tehnic nr. 1/2006 al Agenției Europene de Mediu privind poluarea în orașe evidențiază că traficul auto este un poluator important între sursele de poluare ale aerului în zonele urbane. Realizarea de pliante educative cu tematica <i>Istoria calității aerului</i> . Stabilirea unei zile în care nu se circulă cu mașina, pentru a încuraja încercarea unei noi opțiuni de deplasare la școală.	Se realizează pliante, folosind computerul, internetul, imprimanta și coli xerox, iar în ziua stabilită, când nu circulă cu mașina, se distribuie pliantele.
Tehnologie și inginerie	Echipa <i>Mesteșugari</i>	Înțelegerea structurii atmosferei și a particularităților acesteia.	Realizarea unei machete care să reprezinte structura atmosferei.	În timpul derulării activităților elevii folosesc tije, țevi de aluminiu, baghete, placaje, spumă de construcție, foi de polistiren.
Matematică	Echipa <i>Matematicieni</i>	Efectuarea cercetării pe baza calculului matematic, a teoriilor și legilor specifice domeniului matematic.	Se realizează un <i>Sondaj de trafic</i> – o activitate practică de observare a traficului din 3-4 intersecții mai aglomerate ale Piteștiului.	Elevii vor identifica, pentru o perioadă de 7 zile (dimineața și după-amiază), timp de două ore, vehiculele poluatoare, apoi vor centraliza datele obținute și le vor folosi pentru realizarea unei diagrame.

Etapa IV. Realizarea produselor

- Cercetarea propriu-zisă și realizarea produselor de către echipă constă în adunarea informațiilor necesare pentru elaborarea acestora. Prin realizarea experimentelor menționate elevii sunt încurajați să-și dezvolte propriile întrebări, astfel încât motivația să fie garantată;
- Elaborarea textului prezentării rezultatelor.

Etapa V. Prezentarea produselor realizate, evaluarea acestora și a activității echipelor. Produsele proiectului vor fi prezentate și descrise în fața unui juriu de către un reprezentant al fiecărei echipe prin intermediul unor materiale precum: poster digital, suport video, prezentare PPT, pliante, recomandări privind păstrarea calității aerului.

În concluzie: La orele de geografie, educația STEM contribuie la acumularea noilor cunoștințe prin investigarea proceselor și fenomenelor de către liceeni, printr-o învățare activă și autentică, în urma căreia apar întrebări la care aceștia găsesc singuri răspunsul. Apar probleme pe care le pot rezolva printr-o abordare transdisciplinară, spre deosebire de învățarea tradițională, unde profesorul transmite cunoștințe, iar elevii sunt nevoiți să le memoreze. Astfel, formând competențe specifice geografiei prin cunoștințe detaliate teoretice și aplicative, prin transdisciplinaritate și învățare STEM, elevii sunt pregătiți pentru cerințele societății informaționale actuale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Becker K., Park K. Integrative Approaches among Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Subjects on Student Learning: A Meta-Analysis. In: Journal of STEM Education: Innovations and Research, 12 (5-6), 2011, pp. 23-37. Pe: <https://eric.ed.gov/?id=EJ943196> (Accesat la 22.06.2023).
2. Breiner J. M. et al. What Is STEM? A Discussion about Conceptions of STEM in Education and Partnerships. În: School Science and Mathematics, 112 (1), 2012, pp. 3-11. Pe: <https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.2011.00109.x37> (Accesat la 22.06.2023).
3. Cristea S. Educația STEM. În: *Didactica Pro...*, nr. 1 (119), 2020, pp. 54-56.
4. Bocancea V. Proiecte STEM/STEAM în educație: Repere metodologice de reconfigurare. Aria curriculară Matematică și științe. În: *Univers Pedagogic*, nr. 4 (76), 2022.
5. Dulamă M.E. Geografia în contextul educației STEM. În: *Didactica Pro...*, nr. 1 (119), 2020, pp. 31-37.
6. Laboy-Rush D. Integrated STEM Education through Project-based Learning. Pe: <http://www.rondout.k12.ny.us/common/pages/DisplayFile.aspx>. (Accesat la 27.06.2023).
7. Ntemngwa C., Oliver S. The Implementation of Integrated Science Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Instruction Using Robotics in the Middle School Science Classroom. În: *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 6 (1), 2018, pp. 12-40. Pe: <https://doi.org/10.18404/ijemst.380617> (Accesat la 30.06.2023).
8. Sanders M. E. STEM Education, STEMmania. În: *The Technology Teacher*, 68 (4), 2009, pp. 20-26. Pe: (Accesat la 28.06.2023).
9. Tanenbaum C. STEM 2026: A Vision for Innovation in STEM Education. 2016. Pe: <https://innovation.ed.gov/what-we-do/stem/> (Accesat la 28.06.2023).